

Наставник-консультант у процесі спілкування із студентами акцентує увагу на поради щодо самоудосконалення в різних сферах їх життя. Він переконує молодь в тому, що чим раніше вона буде планувати самоудосконалення, тим більших успіхів досягне. Отже, допомогти студентам вдосконаливатись для власного і загального добра, знайти себе, знайти потрібні і корисні заняття до душі, організувати позааудиторний час, інтелектуально-дозвілєву діяльність, займатися самоосвітою і самовихованням – головне в організаційно-педагогічній діяльності наставника-консультанта.

Такий розгляд виховної технології не означає виключення з поля зору інших видів діяльності, не відкидає їх значимості. Проектуючи виховний процес він радить студентам різноманітні форми і види діяльності. Наводимо для прикладу орієнтовні види діяльності і творчі справи, які можна провести із студентами групи: організаторська діяльність – анкета бажань, думок і пропозицій, збори "Розкажи мені про себе", симпозіум "Чи добре студентам в університеті?"; суспільно-гуманістична – прес-конференції, суспільно-політичні ринги, дебати; пізнавальна – прес-конференції, аукціони, науково-теоретичні конференції; ціннісно-орієнтаційна – засідання творчих об'єднань, аукціони знань, дискусії; художньо-творча – конкурси, виставки, музичні ринги; спортивно-оздоровча – ігри, змагання, діалоги; трудова – чергування, бюро добрих послуг, озеленення території. Ці види діяльності та творчі справи вирішують певні завдання, дозволяють оптимізувати виховний процес.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України "Про вищу освіту" // Освіта. – 2002. – № 12-13. – С.5-12.
2. Державна програма "Вчитель" // Освіта України. – 2002. – № 27. – 2 квітня. – С.1-7.
3. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – № 33. – 23 квітня. – С.4-6.
4. В.Базилевич, М.Пологовний, Н.Косарева. Методичні поради наставникам академічних груп щодо планування та проведення організаційно-виховної роботи серед студентів. – К., 1997. – 24 с.
5. Л.Кондрашова. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом институте. – Киев; Одесса: Высшая школа, 1988. – 160 с.

Одержано редакцією 12.04.2002

УДК 159.922

О. В. ІВАНЮТА, З. Ю. ЯНИЦЬКА

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ОПЕРАЦІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ ВІЗУАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ

Під психологічними механізмами будь-якої діяльності ми розуміємо структуру дій і операцій, котра дозволяє „вичерпувати” суб'єктивний зміст наявної ситуації. Керуючись цим в експериментальному дослідженні поставили перед собою наступні завдання:

- за допомогою підібраних методик виявити основні механізми візуального мислення підлітків;
- якісно та кількісно проаналізувати рівень розвитку перцептивно-візуальних форм пізнавальної активності;
- зробити порівняльний аналіз основних показників розвитку візуального мислення учнів;

Для того, щоб прослідкувати динаміку візуального мислення дітей підліткового віку, використали співставлення результатів по кожному показнику як в класах, так і між класами. За отриманими результатами склали таблиці та графічні профілі. Для підтвердження гіпотези та підвищення вірогідності результатів дослідження всі показники були прокорельовані за допомогою коефіцієнту Спірмена; значущість міжгрупових та індивідуальних розбіжностей була перевірена за критерієм Стьюдента.

З метою вивчення особливостей візуального мислення підлітків використали методики, кожна з яких має свої особливості та досліджує різні показники візуального мислення.

В даній статті зупинимось на результатах, отриманих при дослідженні операціональної сфери візуального мислення підлітків. З цією метою на етапі пошукового експерименту серед

інших методик нами була використана шкала прогресивних матриць Равена (варіант А), зокрема, ряд побудов гештальт-психології з теорії перцепції форм, а також концепції неогенезу Спірмена про послідовність становлення образу, згідно теорії перцепції форм, кожне завдання може розглядатися як єдине ціле, що складається із сукупності взаємопов'язаних елементів. Передбачається, що спочатку здійснюється глобальне оцінювання завдання, матриці, а вже потім відбувається дія аналітичної перцепції, за допомогою якої піддослідний виділяє принцип, закладений при розробці серії. Заключний етап містить процес включення виділених елементів у цілісний образ, що сприяє визначенню деталі зображення, якої нестачає.

Методика Равена була використана в нашій роботі з метою дослідження продуктивності інтелектуальної сфери візуального мислення. Виконання завдань за даною методикою дає можливість дослідити етапи формування образу, а також визначити ступінь оволодіння набором операцій, необхідних для здійснення формування шуканого образу.

Обраний нами варіант методики Равена складається з 30 чорно-білих матриць з пропущеним елементом композиції. Завдання тесту згруповані за п'ятьма серіями (А, В, С, І, Е). Кожна серія складається з 6 матриць, розташованих послідовно по мірі ускладнення завдання. Принцип прогресивності, закладений авторами тесту, реалізується шляхом поступового зростання складності завдань від серії до серії. Таким чином, виконання попередніх завдань одночасно є підготовкою до вирішення наступних. Кожна серія побудована за певними принципами, які відображають окремі операційні етапи аналітико-синтетичної діяльності візуального мислення.

Під час процедури дослідження піддослідний повинен був підібрати елемент матриці, якого бракує, з-поміж запропонованих 6-8 варіантів. Перше завдання серії А піддослідні виконували з допомогою експериментатора. Підрахунок результативності тестування здійснювався методом обчислення кількості набраних балів (за кожну правильну відповідь нараховувався 1 бал) за кожною серією окремо, а також загальної суми оцінок по тесту.

В дослідженні за методикою Равена брали участь 6 груп учнів 4-9 класів віком від 10 до 16 років. Кожна група включала по 30 піддослідних відповідного віку, всього за даною методикою протестовано 180 дітей. Заповнено і зареєстровано 180 протоколів дослідження; зроблено кількісний та якісний аналіз отриманих даних.

Критеріями оцінки характеристик аналітико-синтетичних процесів візуального мислення підлітків, визначених у процесі дослідження за методикою Равена, виступають такі показники:

1. вміння диференціювати основні елементи структури та розвивати зв'язки між ними;
2. встановлення аналогії між парами фігур за принципом поступового диференціювання;
3. перегруповання елементів фігури на базі аналізу візуальної інформації;
4. конструювання нового візуального образу за допомогою логічних пошуків.

Розглянемо успішність виконання завдань методики за кожною серією.

Завдання серії А базуються на пошуку зв'язку в структурі матриці за принципом відповідності фігури загальному уроку.

При вирішенні цієї серії завдань піддослідному потрібно доповнити зображення тією частиною, якої не вистачає на даному фоні. У процесі роботи з матрицями серії А реалізуються такі операційні характеристики продуктивного візуального мислення, як, здатність до диференційованих основних елементів графічної структури, встановлення зв'язків між ними, ідентифікація відсутніх частин структури і їх співставлення з запропонованими зразками.

Таблиця 1.

Оцінка виконання тестових завдань методики Равена. Серія А.

	Групи піддослідних					
	4 клас	5 клас	6 клас	7 клас	8 клас	9 клас
	10 років	11 років	12 років	13 років	14 років	15 років
\bar{x}	5,20	5,20	5,13	5,43	5,57	5,83
	1,03	0,89	1,04	0,82	0,82	0,46

Таблиця 1а.

		Значення критерія Стьюдента					
		Співставлені групи					
Серія А		4/5	5/6	6/7	7/8	8/9	4/9
		0	1,13	5,17	3,18	8,97	15,00
		Не знач.	не знач				
		= 2,00	=0,05				

Дані, надані в таблиці 1, демонструють високу успішність виконання завдань піддослідними всіх вікових груп, які були включені в дослідження. В кожному класі вирішено щонайменше по 5 завдань із 6 запропонованих. Отже, вміння співставляти „фігуру” та „фон” за принципом структурної відповідності є достатньо сформованим вже на початку підліткового віку. Аналіз оцінок результативності вирішення завдань серії А за критерієм Стьюдента виявив, що розбіжність між оцінками, отриманими піддослідними 5-х та 6-х класів (10 та 11 років відповідно), є статистичне незначущою. Співставлення результативності інших вікових груп піддослідних виявило статистичну значущість зростання показників. Таким чином, на протязі досліджуваного нами вікового періоду відбувається поступовий розвиток вищевказаних операційних структур візуального мислення.

Якщо у віці 10 років діти вже володіють комплексом мисленневих операцій, необхідних для встановлення ідентичності „фігури” і „фону”, то подальший розвиток продуктивності візуального мислення полягає в розширенні здатності до аналізу більш складних графічних структур, які являють собою організовану сукупність різних елементів і вивчення котрих вимагає включення до операційного ланцюжка додаткових мисленневих етапів.

Серія В побудована за принципом встановлення аналогії між парами фігур та визначення особливостей їх взаємного розташування. В процесі роботи з матрицями цієї серії піддослідний реалізує даний принцип шляхом поступової диференціації елементів фігур.

Таблиця 2.

Оцінка виконання тестових завдань методики Равена. Серія В.

		Групи піддослідних					
		4 клас	5 клас	6 клас	7 клас	8 клас	9 клас
		10 років	11 років	12 років	13 років	14 років	15 років
\bar{x}		3,77	3,90	4,47	5,33	5,33	5,67
		1,48	1,18	1,78	0,86	0,84	0,66

Таблиця 2а.

		Значення критерія Стьюдента					
		Співставлені групи					
Серія В		4/5	5/6	6/7	7/8	8/9	4/9
		1,09	3,75	5,80	2,04	8,72	21,59
		не знач.					
		= 2,00	=0,05				

Результати тестування (таблиця 2) показують, що відносно даних операцій візуального мислення значно чіткіше простежуються вікові закономірності розвитку.

Якщо на початку підліткового віку успішність виконання завдань цієї серії становить в середньому 3,77 бала (4 клас), то під кінець досліджуваного періоду зростає до 5,67 бала (9 клас). Перевірка розбіжності оцінок різних вікових груп піддослідних показала, що лише в роботах підлітків 10-11 років (4-5 класи) різниця показників є статистичне незначущою. Слід окремо зупинитися на результативності вирішення завдань серії В, яку покажем учні 6 класу (12 років). Розрив між оцінками 5 та 6 класів становить 0,57 бала, між 6 та 7 класом – 0,76 бала, в той час як між показниками інших вікових груп він становить від 0,10 до 0,34 бала. Значне підвищення рівня розбіжності оцінок за критерієм Стьюдента (див. Таблицю 2а)

спостерігається між 6 та 7 класом. Такий розрив між показниками даних вікових груп свідчить, що у віці 12 років починається, а у віці 13 років стає особливо інтенсивним розвиток таких операційних навичок візуального мислення, як трансформація графічних образів за принципами аналогій та симетрій.

В основу завдань серії С покладено принцип поступового розвитку фігур всередині матриці шляхом горизонтального та вертикального збагачення за допомогою нових елементів.

Таблиця 3.

Оцінка виконання тестових завдань методики Равена. Серія С.

	Групи піддослідних					
	4 клас	5 клас	6 клас	7 клас	8 клас	9 клас
	10 років	11 років	12 років	13 років	14 років	15 років
\bar{x}	2,87	3,20	3,67	4,60	4,97	5,10
	1,48	1,18	1,78	0,86	0,84	1,12

Таблиця 3а.

Значення критерія Стьюдента

Серія С	Співставлені групи					
	4/5	5/6	6/7	7/8	8/9	4/9
	2,10	1,93	5,00	5,00	1,78	23,98
не знач. не знач						
$= 2,00 = 0,05$						

Аналізуючи дані, подані в таблиці 3, можна відзначити, що значне підвищення складності завдань порівняно із завданнями попередніх серій позначилося на результативності їх виконання піддослідними по початку підліткового віку. Так, учні 4-5 класів змогли виконати лише біля половини запропонованих завдань (отримали відповідно по 2,87 бала та 3,20 бала). Однак в інших групах піддослідних спостерігається поступове зростання успішності, і вже в 9 класі показник виконання завдань серії С становить 5,10 бала. Аналіз різниці показників за критерієм Стьюдента встановив, що статистично значущими є розбіжності між оцінками 6 та 7, а також 7 та 8 класів. Отже, особливо активний розвиток операцій візуального мислення, пов'язаних із складними аналітико-синтетичними процесами, відбувається у віці 12-14 років.

Завдання серії Д побудовані за принципом перегрупування фігур у матриці. Для успішного виконання завдань цієї серії піддослідному потрібно одночасно охопити всю закладену в матриці візуальну інформацію, тому що перегрупування відбувається одночасно як по вертикалі, так і по горизонталі.

Таблиця 4.

Оцінка виконання тестових завдань методики Равена. Серія Д.

	Групи піддослідних					
	4 клас	5 клас	6 клас	7 клас	8 клас	9 клас
	10 років	11 років	12 років	13 років	14 років	15 років
\bar{x}	2,27	3,03	3,13	3,60	4,47	4,70
	1,62	1,27	1,75	1,63	0,78	1,05

Таблиця 4а.

Значення критерія Стьюдента

Серія Д	Співставлені групи					
	4/5	5/6	6/7	7/8	8/9	4/9
	5,39	0,64	2,46	7,98	4,11	18,76
не знач.						
$kp = 2,00 = 0,05$						

Оцінки результативності виконання завдань даної серії (таблиця 5), як і показники оцінок, отриманих за попередніми серіями, показують, що підвищення рівня складності значно впливає на успішність їх виконання. Зниження результативності, спричинене ускладненням завдань, спостерігається на матеріалі дослідження всіх вікових груп (дані таблиць 3 і 4). Перевірка отриманих даних за критерієм Стюдента показала, що статистично незначущою виявилася різниця тільки між оцінками учнів 5 та 6 класів. Особливо значна розбіжність спостерігається між показниками, отриманими в роботах учнів 7 та 8 класів. На підставі такої перевірки даних успішності вирішення завдань серії Д можна стверджувати, що в підлітковому віці відбувається достатньо значний розвиток складних операцій візуального мислення, особливо активно такі операційні можливості розвиваються у віці 13-14 років.

Найбільше значення для оцінки розвитку операційних можливостей має серія Е. Завдання цієї серії побудовані за принципом складного багатокомпонентного вертикального і горизонтального відображення, процес вирішення завдань серії Е потребує складного аналізу зображених фігур і мисленнєвого конструювання на основі отриманої інформації відсутньої фігури. Якщо для успішного виконання завдань попередніх серій достатньо володіти одним певним методом обробки візуальної інформації, то вирішення завдань серії Е вимагає складного багаторівневого застосування різних операцій аналізу і переробки візуальних даних.

Таблиця 5.

Оцінка виконання тестових завдань методики Равена. Серія Е.

Групи піддослідних						
	4 клас	5 клас	6 клас	7 клас	8 клас	9 клас
	10 років	11 років	12 років	13 років	14 років	15 років
\bar{x}	0,87	1,30	1,37	2,07	2,77	2,90
	0,68	1,19	1,30	1,23	0,94	1,52

Таблиця 5а.

Значення критерія Стюдента

Серія Е	Співставлені групи					
	4/5	5/6	6/7	7/8	8/9	4/9
	6,94	0,68	6,60	8,86	1,27	22,07
не знач. не знач.						
= 2,00 = 0,05						

Порівнюючи дані успішності виконання завдань серії Д (таблиця 4) та серії Е (таблиця 5), спостерігаємо різке зменшення кількості правильно вибраних відповідей. Так, у 4 класі результативність за серією Д становить 2,24 бала, а за серією Е – всього 0,87 бала. Значний розрив між оцінками даних серій показали всі групи піддослідних. У 4-му класі він становить 1,40 бала, далі збільшується, і в 9 класі досягає 1,80 бала. Перевірка різниці показників серії Е в різних вікових групах за критерієм Стюдента свідчить, що між оцінками 4-5, 6-7, 7-8 та 4-9 класів існує статистичне значуща розбіжність.

Отже, дані серії Е також підтверджують висновок про те, що на протязі досліджуваного нами вікового періоду відбувається інтенсивний розвиток операційних можливостей візуального мислення.

Таким чином, на підставі здійсненого нами кількісного аналізу даних дослідження за допомогою методики Равена, можемо стверджувати, що значне зростання показників, отриманих за кожною серією матриць, яке спостерігається в зв'язку з віковою диференціацією піддослідних, свідчить про активне зростання продуктивності інтелектуальної сфери візуального мислення, що відбувається в підлітковому віці.

ЛІТЕРАТУРА.

1. Божович Л.И. Проблемы развития мотивационной сферы ребенка //Изучение мотивации детей и подростков. – М., 1972. – С.7-44
2. Кюрти А. Развитие умственных способностей детей от 6 до 14 лет //Психологическое

исследование познавательных процессов личности. – М., 1983. – С.79-83

3. Фельдштейн Д.И. Особенности личностного развития подростка в условиях социально-экономического кризиса // Мир психологии и психология в мире. – 1994, РО. – С. 38-46.

Одержано редакцією 13.04.2002

УДК 37.02

В. Б. СИНЕЛЬНИКОВ

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИАГНОСТИКИ ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В настоящее время имеются основания для предположения о том, что в ходе развития ребенка в процессе присвоения общечеловеческого опыта происходит овладение определенными эталонами, фиксирующими некоторые предельно общие отношения действительности типа “часть-целое”, что обеспечивает впоследствии развертывание плана представлений. Тем самым, такие особенности детских познавательных процессов, как глобальность и недифференцированность отражения действительности, можно рассматривать и как выражение некоторой общей способности соединять вместе разрозненные, несопоставимые (и зачастую взаимно противоположные) компоненты в единое целое, т.е. как зачатки комбинирующей способности, являющейся основой творчества [2]. Это универсальное умение встречается как у ребенка, так и у взрослого (в последнем случае оно может быть выражено через более сложное соотношение части и целого).

Мы предположили, что в основу диагностики как воображения, так и творчества можно положить оценку не отдельных, изолированных характеристик используемых образов (яркость, контролируемость, степень отлета от действительности) и не параметры получаемого продукта (новизна, оригинальность и т.д.), а умения детей работать с наглядно-воспринимаемыми признаками предметов. Известно, что наглядность является важнейшим свойством детского мышления, проявлением и сильных, и слабых его сторон. По-видимому, развитое воображение требует организации указанных признаков в единую целостную систему, в иной контекст, отличающийся от первоначально заданного. В силу этого оно и выступает как “небывалая комбинация бывалых впечатлений”, т.е. как сторона творчества. Подобная способность должна реализовать возможность выделения части в целом (умение видеть целое раньше частей), перенос признаков одного предмета на другой, перекомбинирование заданного набора признаков и т.д. При этом собственно новизна и оригинальность конечного продукта оказываются вторичными показателями.

Для проверки этой гипотезы нами была разработана методика “Складная картинка”, сущность которой состояла в создании ситуации нарушения целостности некоторого связного изображения [5, 8].

Ребенку предъявляется лист картона с нанесенным простым рисунком (человечек или сказочный персонаж). Этот лист затем начинают складывать определенным образом так, что его плоская поверхность трансформируется в некоторое объемное тело, имеющее четкую, ясно выраженную форму.

Ребенок должен ответить на вопрос: “Что станет с рисунком (изображенным персонажем), если его сложить вот так?”. Подобная конструкция вопроса двусмысленна и изначально наталкивает детей на описание непосредственно воспринимаемых изменений в поле зрения (исчезновение тех или иных деталей). Если наше исходное предположение верно, то уровень развития способности соединения разрозненных компонентов в единое целое можно оценить по наличию или отсутствию ответов, выходящих за рамки этого описания.

В эксперименте участвовало 40 детей от 3 до 6 лет. Они были разделены на четыре группы по 10 человек по возрастному признаку: 3, 4, 5 и 6 лет. В каждой из этих групп экспериментатор использовал картинку с изображением человечка или утки. Всего было четыре предъявления – 4 способа складывания картинки: угол (простой сгиб пополам под углом 45°), прямоугольник (двойной сгиб), пятиугольник (домик) и параллелепипед (картинка складывалась в виде четырехгранной трубы, поставленной на торцевую сторону).